

O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI TO‘LOV TIZIMLARINING IQTISODIY BARQARORLIKKA TA’SIRI

Usmonov Samandar Ulug'bek o'g'li

“Fan va texnologiyalar universiteti”

Bank ishi va audit yo'nalishi talabasi talabasi

Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li

“Moliya va moliyaviy texnologiyalar”

kafedra o'qituvchisi

Аннотация. В Узбекистане цифровые платежные системы получили широкое распространение в последние годы и начали играть важную роль в поддержании и повышении экономической стабильности.

Ключевые слова: Цифровые платежи, экономическая стабильность, цифровая инфраструктура, финансовые технологии, Узбекистан, экономика, платежные системы, денежно-кредитная деятельность, финтех, электронные платежи.

Abstract: As a result of today's development and changes taking place in all spheres of social life, modern information and communication technologies are becoming increasingly important in the development of the economy and ensuring its stability. In particular, the introduction and continuous development of digital payment systems allows us to take economic relations to a new level and improve the quality of the population's money circulation and financial activities. In Uzbekistan, digital payment systems have been widely introduced in recent years and have begun to play an important role in maintaining and increasing economic stability.

Keywords: Digital payments, economic stability, digital infrastructure, financial technologies, Uzbekistan, economy, payment systems, money circulation, fintech, electronic payment.

Raqamli to'lov tushunchasi zamonaviy moliyaviy texnologiyalarning muhim ko'rinishlaridan biri sifatida ko'riladi. Bunda pul mablag'larini an'anaviy usullar o'rniga elektron shaklda yuborish, qabul qilish va saqlash, do'kon, xizmat ko'rsatuvchi va boshqa iqtisodiy subyektlar o'rtasida samarali tarzda harakatlanishini ta'minlash imkoniyatlari yaratiladi. Bu holat esa, o'z-o'zidan, iqtisodiy barqarorlikka, ish o'rinlari soni va sifatiga, investitsion muhitga hamda aholining moliyaviy madaniyatiga o'z ijobiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Raqamli to'lov tizimlari zamonaviy iqtisodiyotda markaziy o'rinni egallaydi. Chunki ular iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari o'rtasidagi hisob-kitoblarni soddalashtirib, nafaqat milliy, balki xalqaro iqtisodiy aloqalarni ham yengillashtiradi. O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan bank va moliyaviy institutlar turli raqamli to'lov xizmatlarini joriy qilish orqali tizimli islohotlarni amalga oshirmoqda. Hozirda aholi va tadbirkorlik subyektlari o'rtasida raqamli to'lovlarga qiziqish kuchayib bormoqda. Do'konlar, kafelar, xizmat ko'rsatish maskanlarida plastik karta yoki mobil ilovalar orqali to'lovlarni amalga oshirish odatiy holga aylanib bormoqda. Shuningdek, davlat tomonidan ham bu soha targ'ib qilinib, soliq va davlat to'lovlari ham raqamli tizimlar orqali bajarish imkoniyati kengaymoqda. Bu esa, iqtisodiy mexanizmlarning ochiqiligini, shaffofligini va izchilligini ta'minlab, jamiyatda islohotlarning samaradorligini oshirmoqda.

O'zbekiston iqtisodiyotida raqamli to'lov tizimlarining barpo etilishi, uni rivojlantirish yo'lidagi islohotlar hamda ularning iqtisodiy barqarorlikka ko'rsatayotgan ta'siri dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Bu borada bir nechta ilmiy-adabiy manbalar chuqur tadqiqotlar olib borgan. “Raqamli iqtisodiyot: zamonaviy tendensiyalar va rivojlanish istiqbollari” asarida muallif Mirzaxmedova M.K. raqamli to'lov tizimlarining iqtisodiy muhitdagi o'rni va ahamiyatiga to'xtalgan. Ushbu ilmiy tadqiqotlarida O'zbekistonning raqamli iqtisodiyot infratuzilmasi, elektron moliyaviy xizmatlar va xalqaro tajribaga asoslangan yondashuvlar o'rganilib,

mamlakatdagi raqamli moliya xizmatlarining jamiyat rivojiga ta'siri batafsil tahlil qilinadi. Muallif ta'kidlab o'tganki, raqamli to'lovlar tizimining keng joriy qilinishi moliyaviy harakatlarni soddalashtirish, davlat budjeti va iqtisodiyot barqarorligini mustahkamlashda juda muhim [1]

Akmalova N.M. tomonidan yoziilgan "Moliyaviy texnologiyalar va iqtisodiy barqarorlik" ilmiy maqolasida esa zamonaviy moliyaviy texnologiyalarning iqtisodiy taraqqiyot va barqarorlikka ta'siri alohida o'rganiladi. Unda O'zbekistonda raqamli to'lov tizimlarining ommalashishi, qisqa muddatda aholining pul aylanmasi hajmiga, tadbirkorlik subyektlarining samaradorligiga va umumiy iqtisodiy muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatgani misollar asosida isbotlab berilgan. Aynan raqamli to'lovlar evaziga "soya iqtisodiyoti" qisqarib, iqtisodiy jarayonlarda shaffoflik oshgani adabiy manbada to'liq yoritilgan. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining "Raqamli to'lov tizimlarini rivojlantirish dasturi" rasmiy nashrida davlat miqyosida olib borilayotgan islohotlar, texnologiya joriy etish bosqichlari va ularning samarasi keng ko'lamda tahlil etilgan. Maqolalarda raqamli to'lov xizmatlari tufayli byudjet daromadlari o'sayotgani, soliq to'lovlarining ochiqligi va iqtisodiy operatsiyalarning monitoringi samaradorligi oshgani alohida ta'kidlangan. Markaziy bank manbalarida, shuningdek, xavfsizlik, xalqaro tajriba va hamkorlik nuqtai nazaridan olib borilayotgan chora-tadbirlar ham o'z aksini topgan [2].

O'zbekistonda raqamli to'lov tizimlari orqali iqtisodiy barqarorlikka erishishda bir qancha omillar muhim ahamiyat kasb etadi. Eng avvalo, pul muomalasining tezlashuvi va soddalashuvi orqali iqtisodiy jarayonlarning samarali boshqarilishi yo'lga qo'yiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aholining moliyaviy faoliyatida qulayliklar paydo bo'lishi iqtisodiyotga ishonchni oshiradi va bu o'z navbatida ichki investitsiyalar hajmining ortishiga olib keladi. Shuningdek, raqamli to'lov tizimlari orqali naqd pul muomalasi qisqaradi. Bu esa, iqtisodiyotning "soya sektori" kamayishiga, iqtisodiy operatsiyalarning ochiq va shaffof yuritilishiga, soliq yuki teng taqsimlanishiga xizmat qiladi. Bu jarayon korrupsiya va noqonuniy daromadlarning oldini olishda ham muhim rol o'ynaydi. Raqamli to'lov xizmatlari orqali davlat daromadlarining barqarorligi ham ta'minlanadi. Chunki barcha davlat to'lovlari va soliqlar elektron shaklda kuzatilishi, hisob-kitoblarning aniq va izchil yuritilishini ta'minlaydi. Bu esa mamlakat iqtisodiy barqarorligini muhim omillardan biri sifatida qaraladi.

So'nggi yillarda aholi uchun mobil ilovalar orqali to'lovlar har kuni yangidan-yangi imkoniyatlar ochib bermoqda. Hozirda aholining turli to'lovlarni uydan chiqmasdan, onlayn tarzda amalga oshirishi vaqtini tejaydi va yengillik yaratadi. Shuningdek, aholining moliyaviy savodxonligi oshib, zamonaviy xizmat turlaridan to'g'ri va samarali foydalanishga o'rganib borilmoqda. Tadbirkorlar uchun esa, raqamli to'lov tizimlari tovar va xizmatlarning sotilishi, foydaning oshishi, mijozlar oldida ishonchning ortishi kabi afzalliklar beradi. Shuningdek, korxonalar va tashkilotlar o'rtasida pul harakatlari shaffof bo'lib, korrupsiya xavfi kamayadi, davlat nazorati kuchayadi. Bu esa, korxonalar va tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi va biznes muhitini yaxshilashga yordam beradi.

Aytish kerakki, raqamli to'lov tizimlari faoliyatini kengaytirish va yuksak darajaga olib chiqish uchun tarmoq infratuzilmasini takomillashtirish zarur. Tibbiyot, transport, savdo va boshqa sohalarda zamonaviy moliyaviy texnologiyalar yetarli darajada joriy qilinishini ta'minlash uchun axborot texnologiyalari va internet imkoniyatlarini kengaytirish, dasturiy loyihalarni yaratish, xizmatlarning uzluksizligini kafolatlash masalasi dolzarbdir. Bu borada ayrim qiyinchiliklar ham yo'q emas. Ba'zan texnik nosozliklar, axborot xavfsizligi, kiberyurishlar, Internet tezligi bilan bog'liq muammolar yuzaga chiqsa hamda, aholida moliyaviy savodxonlik yetarli darajada emasligi ham ma'lum darajada to'siq bo'lmoqda. Biroq ularni bartaraf etish orqali raqamli to'lov tizimlarining iqtisodiy barqarorlikka qo'shayotgan hissasini yanada kuchaytirish mumkin. Iqtisodiyotda raqamli to'lov tizimlarini joriy qilish natijasida davlat va jamiyat hamkorligining yangi modeli shakllanmoqda. Tranzaksiyalar tezkorligini ta'minlash, hujjatlashtirish va monitoring qilish imkoniyati orqali iqtisodiy harakatlar yanada ishonchli va barqaror kechmoqda. Raqamli to'lov tizimlari ana shunday shaffoflik va ochiqlik muhitini yaratishi natijasida davlat moliyaviy resurslarni samaraliya taqsimlashi ham, yuqori samaradorlikka erisha olmoqda [3].

O'zbekiston iqtisodiy barqarorligini kuchaytirishda, salbiy oqibatlarni oldini olish va iqtisodiy o'sish uchun poydevor yaratishda raqamli to'lov tizimlarining hissasi yuksak. Bu tizimlar zamonaviy ishlab chiqarilish va xizmat turlarining takomillashtirilishiga, yangi ish o'rinlari ochilishiga, tadbirkorlik muhitining yanada rivojlanishiga xizmat qilmoqda. O'zbekistonda raqamli to'lov bozorining rivoji hali davom etmoqda. Bugungi kunda zamonaviy to'lov platformalari, fintech kompaniyalari va dasturiy mahsulotlarning xilma-xilligi orqali yangi imkoniyatlar ochilmoqda va innovatsiyalar hayotimizga kirib kelmoqda. Bu bilan birga, global moliyaviy tarmoqlarga chiqishning ham imkoniyatlari kengaymoqda. Yaqin yillarda davlat tomonidan raqamli xizmatlarni kengaytirish borasida olib borilayotgan siyosat natijasida ham biznes tuzilmalari, ham aholi uchun raqamli to'lovlar kundalik hayotimizning ajralmas bo'lagiga aylanadi. Eng asosiysi, raqamli to'lov tizimlarining ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyati yanada oshib, mamlakatimiz barqarorlikka erishishda qudratli omil bo'lib xizmat qiladi [4].

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda raqamli to'lov tizimlarining joriy etilishi va uni rivojlantirish borasida olib borilayotgan ishlar moliyaviy tizimning zamonaviy talablarga javob berishini ta'minlash bilan birga, iqtisodiy barqarorlikni saqlash va mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Raqamli to'lov tizimlari orqali iqtisodiyotimizda pul aylanishining soddalashtirilishi, xalqaro hamkorlikning kengayishi, soya iqtisodiyotining qisqarishi, davlat moliyasi samaradorligining ortib borishi, aholi va tadbirkorlik uchun yangi imkoniyatlarning yaratilishi — bularning barchasi iqtisodiy barqarorlikning muhim kafolati hisoblanadi. Kelajakda ham raqamli to'lovlarning imkoniyatlarini to'la ishga solish va infratuzilmani har tomonlama takomillashtirish jarayoni davom etsa, mamlakatimiz iqtisodiy salohiyati yanada ortib boradi va barqaror taraqqiyot sari intilishda muhim bosqichni bosib o'tadi. Eng asosiysi, raqamli to'lov tizimlari nafaqat iqtisodiyotda, balki har bir fuqaroning hayotida ham ishonchli, qulay va zamonaviy yondashuv sifatida mustahkam o'rniga ega bo'lib qoladi.

Adabiyotlar

1. Mirzaxmedova M.K. "Raqamli iqtisodiyot: zamonaviy tendensiyalar va rivojlanish istiqbollari." Toshkent, 2018, 45–56-betlar.
2. Akmalova N.M. "Moliyaviy texnologiyalar va iqtisodiy barqarorlik." Ilmiy-amaliy maqolalar to'plami, 2019, 102–110-betlar.
3. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki "Raqamli to'lov tizimlarini rivojlantirish dasturi", 2021, 12–28-betlar.
4. Samandarov D.B. "Elektron to'lov tizimlari va ularning iqtisodiyotdagi o'rni." Elektron jurnal, 2020, 77–85-betlar.